

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ В РЕАНИМАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ**Расулова Н.Ф. Мирдадаева Д.Д., Рузметов Ш.Р.**

Ташкентский Педиатрический медицинский институт

ТМА Ургенч филиал, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10436159>

Аннотация. Мы живем в современном мире стрессов и страстей. Стресс может быть вызван как положительными, так и отрицательными переживаниями. Исследования канадского патофизиолога Ганса Селье показали, что некоторая часть стресса может быть даже полезной. Она мобилизует организм и способствует лучшему приспособлению человека к изменяющимся условиям. В небольших дозах Ганс Селье называл стресс «острой приправой к повседневной пище жизни». Однако если стресс очень сильный и долго длится, то это перегружает адаптационные возможности человека и приводит к психологическим и физиологическим «поломкам» в организме. Человек «выгорает». Термин «выгорание» (burn-out – англ. – прекращение горения) был предложен американским психологом Х. Дж. Фрейденбергером в 1974 г. для описания разочарования к выполняемой работе у сотрудников психиатрических учреждений. Было установлено, что чем дольше персонал работает в психиатрических учреждениях, тем меньше им нравится общение с больными, тем в меньшей мере они ощущают себя успешно работающими и тем менее чутким становится их отношение к больным. По Фрейденбергеру «выгорание» представляет собой «угасание мотивации и снижение активности на рабочем месте». Потеря интереса к работе – самое яркое последствие «выгорания».

Ключевые слова. Синдром, эмоциональный, выгорания, медицинских работников, реанимационном отделении.

Актуальность. Профессиональная деятельность медицинских сестер сопровождается постоянным психоэмоциональным напряжением и физической нагрузкой. Что является основой для возникновения профессиональных деформаций, таких как синдром эмоционального выгорания (СЭВ). Эмоциональное выгорание представляет собой поведение, которое отрицательно сказывается на выполнении профессиональной деятельности. Синдром эмоционального выгорания у медсестер, наступает быстрее, чем у врачей, в среднем на 5–9 лет. Весьма предрасполагает к этому работа с тяжелыми больными, длительный контакт с больными в течении рабочего времени (гематологические, острые инфекционные, онкологические пациенты, агрессивные и суицидальные больные, пациенты с зависимостями.)

Цель исследования: Изучение синдром эмоционального выгорания у медицинских сестер, работающих в детском реанимационном отделении.

Материал и методы. Исследованием изучены 53 медицинских сестер (фельдшера, медицинские сестры) в возрасте от 25 до 60 лет, с использованием методики диагностики уровня эмоционального выгорания В.В.Бойко. Изучение результатов тестирования проводилось по четырем симптомам каждой из трех фаз.

Результаты исследования. Результатами исследования уровня эмоционального выгорания по методу В.В.Бойко показал, что у 18% исследуемых формировался симптом - А, у 23% исследуемых поэтапно формировались симптомы –Е,Ж,И,К,Л. Симптом -В присутствует у 4,2% реципиентов, у остальных отсутствуют симптомы Г и Д.

В группе исследуемых сформировался симптом А - переживание психотравмирующих обстоятельств, который проявлялся усиливающимся осознанием психотравмирующих факторов профессиональной деятельности, которые трудно или вовсе не устранимы. Нерешимость ситуации приводит к развитию и других явлений выгорания. Их проявление отражается на неадекватной экономии эмоций, медицинская сестра ограничивает эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в ходе работы и контактов с детьми. Действует принцип «хочу – не хочу»; «сочту нужным - уделю внимание», «будет настроение - откликнусь на состояние и потребности». Самому же человеку кажется, что он поступает должным образом, однако в процессе общения отмечается – эмоциональная черствость, раздражительность, неучтивость, равнодушие. В общении с родными больных детей, приятелями знакомыми на работе, устав от контактов, разговоров, такой медицинской сестре не хочется общаться даже с близкими, она замыкается, можно сказать, что они пресыщены человеческими контактами и переживает симптом «отчуждения от людей». Эти симптомы проявляются в попытках облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. В результате чего, приходит ощущение, что эмоционально она уже не может помогать субъектам своей деятельности. Реагирование без чувств и эмоций - наиболее яркий симптом «выгорания» и наносит ущерб субъекту общения. Отрадно отметить то, что в реанимационном отделении действительно работают люди своего дела, что они не случайны в избранной профессии и довольны своей деятельностью.

В результате исследования выявлено, что большой процент исследуемых находится на 2 – ой фазе - резистентности (сопротивления). Это в основном молодые работники, имеющие небольшой стаж работы. У этой группы медицинских сестёр фактическое сопротивление нарастающему стрессу начинается с момента появления тревожного напряжения, когда она осознанно или бессознательно стремится к психологическому комфорту, пытается снизить давление различных эмоциональных факторов с помощью имеющихся в его распоряжении средств. Из-за сложной и напряженной работы в реанимационном отделении наблюдается профессиональное выгорание медицинских сестер при выполнении своих функциональных обязанностей.

В заключение следует подчеркнуть, что медицинские сестры, работающие в реанимационном отделении, относятся к группе высокого риска СЭВ, который существенно сказывается не только на психологическом и физическом состоянии работника, но и на пациентах, коллегах, членах семьи. Все это требует определенных знаний и навыков по предупреждению развития СЭВ, как от руководителей, так и медицинских сестер. Создание оптимальных эмоциональных, производственных и социальных условий, внедрение механизмов психологической защиты позволяют продлить профессиональную активность у медицинских сестёр и избежать развития синдром эмоционального выгорания.

Немаловажное место при этом занимают необходимые меры для решения данной ситуации. Это: закупка нового оборудования, привлечение новых кадров, направление медицинских сестер на обучение, повышение зарплаты, но и даже с помощью этих методов в некоторых случаях не достигается полноценное решение проблемы синдром эмоционального выгорания.

REFERENCES

1. Морозов В.В. Оганесьян Т.В. Бункина А.П. Карбовская О.Э.// Профессиональное выгорание медицинской сестры, как следствие специфики трудового процесса//// Успехи современного естествознания. – 2010. – № 5. – С. 29-33;
2. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика, 2-е изд.- СПб, Питер, 2009. -336 с.
3. URL: <https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=8106>